

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ

УДК 316.7

Е.В.ГРУНТ, О.В. ХРУЩЕВ

Проблема информационной культуры личности и общества привлекает ученых различных специальностей. Сегодня ее изучают философы, социологи, культурологи, информатики, кибернетики.

Этот интерес связан с ее особой актуальностью на современном этапе. Понятие "информационная культура" появилось в середине XX века вместе с такими понятиями, как "информационная эра", "информационный взрыв" и др., когда в мире накопилось такое количество информации, что ориентироваться в растущем потоке сведений и сообщений становится все сложнее и сложнее.

В контексте отношения человека к информации, ее оценки, отбора для практического использования, организации совместной информационной деятельности и возникает проблема формирования информационной культуры.

Социологический анализ информационной культуры профсоюзных работников предполагает анализ факторов, влияющих на ее развитие и формирование. Под факторами мы понимаем условия, которые воздействуют на эти процессы и определяют характер анализируемого явления в целом и его отдельные черты.

В исследовании, проведенном нами на Среднем Урале в 2008 – начале 2009 гг., мы выделили и проанализировали объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование информационной культуры.

Начнем с анализа объективных (внешних) факторов. Одним из важных факторов, влияющих на формирование и развитие информационной культуры профсоюзных работников, является престиж профессии в обществе. Высокая престижность профессии всегда является мощным стимулом статусно-профессиональной деятельности. Снижение же престижа профессии сопровождается серьезными деформациями, демотивацией деятельности специалистов, что негативно сказывается на их информационной культуре. В нашем исследовании 45% опрошенных отметили, что престиж профессии профсоюзного работника является важным фактором, влияющим на

снижение уровня информационной культуры, а каждый четвертый респондент отметил, что само общество поставило профсоюзы в униженное положение. Представление об общественной важности, престиже профсоюзной деятельности имеется лишь у 35% профсоюзных работников. Исследование показало, что чем ниже возраст профсоюзных работников, тем меньше респондентов говорит о престиже данной профессии в обществе. Так, лишь 19% молодых профсоюзных работников считают свою деятельность престижной. Эти данные коррелируют с тем образом, который они для себя выбирают. Подобная тенденция отражена в работах других исследователей.

Таким образом, социальный статус, престиж данной профессии в обществе во многом обусловили невысокий уровень информационной культуры большинства профсоюзных работников.

Влияние социально-экономического фактора на информационную культуру профсоюзного работника, на наш взгляд, заключается в двух аспектах: во-первых, в доле расходов на содержание профсоюзов, включая уровень оплаты труда профсоюзных работников, создание благоприятных условий труда, в том числе и информационно-технологическое оснащение труда; во-вторых, в создании благоприятных условий внутри организации, предприятия для организации профсоюзной деятельности. Вполне естественно, что оба аспекта вопроса финансирования зависят от существующей экономической ситуации в стране (на предприятии), от приоритетов проводимых в государстве реформ. Как известно, достойная оплата труда, условия профессиональной деятельности способствуют привлечению и закреплению высококвалифицированных кадров, без которых проблематично внедрять новые, адекватные времени технологии, приемы и методы профсоюзной деятельности. Исследование показало, что во многих организациях сокращается финансирование на повышение квалификации, в том числе и повышение квалификации профсоюзных работников. Так, 38% респондентов не повышало квалификацию более пяти лет. Безусловно, те знания, та

информация, которыми они владели тогда, сегодня безнадежно устарели. Неслучайно, что 47% опрошенных профсоюзных работников в качестве одной из главных причин снижения уровня их информационной культуры указывают отсутствие средств на практическую и теоретическую подготовку и переподготовку. При этом большинство из них – профсоюзные работники в возрасте от 40 до 50 лет. Именно они имеют как значительный стаж профсоюзной работы, так и высокий интеллектуальный потенциал, что дает им возможность дать объективную оценку.

Исследование показало, что экономические факторы во многом обуславливают современное состояние и развитие информационной культуры профсоюзных работников, снижая ее уровень.

Наряду с социально-экономическими факторами, несомненно, большое значение имеет система образования. При получении образования у будущего специалиста, с одной стороны, формируется определенный тезаурус, происходит накопление, воспроизводство специальной и общекультурной информации, а с другой, закладываются духовные основы деятельности специалиста.

Как показало исследование, профсоюзные работники имеют разное образование (техническое, гуманитарное, специальное – «профсоюзное»). Это во многом сказывается на дефиците знаний, информации, которой обладает профсоюзный работник, а также на ряде умений и навыков работы с информацией, взаимодействии с членами профсоюзной организации. Так, респонденты, имеющие гуманитарное образование, легче вступают в общение с коллегами, членами профсоюза и руководителями предприятий. Специалисты, получившие специальное профсоюзное образование, легче овладевают новыми технологиями работы с членами профсоюза. Особенно это видно в возрастных группах до 40 лет. Более молодые профсоюзные работники легче осваивают новые виды информационной деятельности (работа с информацией на web-сайтах, организация видеоконференций, поиск информации через Интернет и пр.) Здесь, на наш взгляд, несомненно, сказывается фактор образования. Видимо, в связи с этим до 60% респондентов придают существенное значение тому, в каком вузе учились. 75% опрошенных считают, что система образования должна влиять на формирование и развитие информационной культуры, однако реально ее роль в этом процессе несущественна. Они отмечают, что система образования должна не

только давать определенные знания, но и формировать информационные потребности.

Что касается мнения экспертов, то оно разделилось. Часть экспертов полагает, что система образования, вуз, в котором учился профсоюзный работник, не играют важной роли в формировании его информационной культуры: «В последние десять лет профсоюзная деятельность очень сильно изменилась. Никакой вуз не может дать знаний раз и навсегда» (В.К., председатель отраслевого профсоюза, 67 лет); «У меня техническое образование. Но это не мешает, а наоборот помогает мне использовать компьютер для поиска новой информации. Я знаю коллег, которые не заканчивали технические вузы, а также отлично владеют компьютером» (М.А., начальник отдела ФПСО, 62 года). Другая часть экспертов придает существенное значение образованию в формировании и развитии информационной культуры профсоюзных работников: «Вуз, система образования должны играть важную роль в формировании информационной культуры любого специалиста, так как должны учить поиску нового знания, новой информации независимо от того, в какой сфере он будет работать» (С.В., председатель отраслевого комитета, 49 лет); «Вуз должен научить человека учиться всю жизнь. Это требование современного общества, к сожалению, он этого сегодня не делает» (Т.С., председатель территориального комитета профсоюза, 49 лет). Мы согласны с респондентами и последней группой экспертов в том, что современная система образования должна оказывать существенное влияние на информационную культуру профсоюзного работника, однако этой роли она сегодня не выполняет. В этом мы видим одно из противоречий современного состояния информационной культуры: между декларируемой необходимостью повышения роли образования в ее формировании и дальнейшем развитии и низкой его активностью в решении этой задачи.

В исследовании обнаружено влияние возраста на информационную культуру профсоюзного работника. Говоря о влиянии возраста, мы посчитали необходимым рассмотреть процесс воспроизводства информационной культуры профсоюзных работников, т.е. преемственность видов информационной деятельности. Учитывая данные о возрастном составе профсоюзных работников (невысокую степень мобильности), мы имеем основание говорить о том, что большая часть профсоюзных работников пришла в профсоюзы в 80-е – начале

90-х годов XX века и трудится по сей день, и, соответственно, о привнесении тех видов информационной деятельности в современную профсоюзную деятельность, которые были свойственны профсоюзам в советский период. Исследование зафиксировало, что респондентам старших возрастных групп (от 40 лет и старше) свойственна традиционная составляющая информационной культуры, сложившаяся еще в советский период. Они в меньшей степени владеют современными способами получения, обработки и использования информации (работа на компьютере, в Интернете); им свойственны также и традиционные виды информационной деятельности (передача информации на бумажных носителях, работа с письмами членов профсоюза, личные беседы с ними и пр.). Что касается знаниевого компонента, то он тоже оказывается весьма слабым, так как знания, информация устаревают с колоссальной скоростью, а навыки их пополнения сформированы недостаточно хорошо. В этом плане возраст негативно сказывается на формировании инновационных компонентов информационной культуры профсоюзных работников, адекватной требованиям времени. Исследование позволило сделать вывод о том, что нормы, виды информационной деятельности профсоюзных работников советского периода сохраняются, поскольку в профсоюзных организациях трудятся их носители – старшее и среднее поколение.

Еще одним фактором, влияющим на состояние и развитие информационной культуры профсоюзных работников, является семья. 85% профсоюзных работников имеют семью. Семейные профсоюзные работники выполняют две и более социальных ролей. Ситуацию, связанную с необходимостью удовлетворять требованиям двух и более ролей, Р.К. Мертон назвал ролевым конфликтом [2]. Источником ролевого напряжения может быть неправильное понимание социальной роли (в том числе, семейной и профессиональной) либо слабая подготовка к ее исполнению. Ситуацию могут усугубить неблагоприятные внешние факторы: низкий уровень заработной платы, понижение заработной платы в связи с кризисом; загруженность на работе; необходимость решать проблемы, которые раньше не вызывали такой остроты, и пр. Наше исследование показало, что 26% респондентам семейные обстоятельства мешают заниматься самообразованием, повышать свою квалификацию, восполнять дефицит знаний, информации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что семья косвенно влияет на информационную культуру профсоюзных

работников. Это означает, что влияние оказывает не само наличие семьи как таковой, а те нерешенные проблемы, которые с нею связаны (материальное благосостояние, взаимоотношения в семье и пр.).

Следующим внешним фактором, влияющим на формирование и развитие информационной культуры профсоюзных работников, является профессиональная среда, та часть социокультурного пространства, в котором осуществляется взаимодействие профсоюзных работников с субъектами профессиональной деятельности, в том числе и информационное взаимодействие. Успешность личности в профессиональной деятельности во многом зависит от того, какие условия и возможности для ее реализации представляет ей среда, проявляющаяся в содержании, особенностях и режиме деятельности. На этот фактор указало 62% респондентов. Как известно, деятельность профсоюзного работника неразрывно связана с социальным взаимодействием с коллегами, членами профсоюза, работодателями (руководством предприятия) на основе имеющихся знаний, профессиональной информации и разделяемых норм. Специфика этого социального взаимодействия носит активный характер, так как профсоюзный работник, взаимодействуя с коллегами и работодателями, преобразует и изменяет эту среду.

Рассмотрим влияние отдельных субъектов профессиональной среды на информационную культуру профсоюзных работников. Одним из важных субъектов профессиональной среды является работодатель (руководство предприятия). На это указало 62% респондентов. Именно оно должно заботиться о повышении уровня информационной культуры. В профессиональной среде формируются и культивируются не только знания, нормы, ценности профессиональной деятельности, но и формы социального взаимодействия, в том числе и информационного. Отметим, что для профсоюзных работников информационное взаимодействие в рамках профессиональной деятельности является ведущим (работа с документами; выступления в аудитории и СМИ; работа с членами профсоюза и пр.). Данные исследования позволили нам сделать весьма неутешительные выводы о том, что только в половине случаев администрация предприятия создает условия для успешного формирования информационной культуры профсоюзных работников. Большинство профсоюзных работников (до 70% опрошенных) негативно оценило информационно-технологическое и техническое оснащение их труда. 45% рес-

пондентов указало на то, что они не имеют быстрого доступа к получению необходимой информации (отсутствие Интернета, электронной почты). Часть из них усматривает в этом причины неиспользования передовых способов получения, хранения и передачи информации, а также передовых способов информационного взаимодействия с членами профсоюза (Интернет, видеоконференции, web-сайты и др.).

В исследовании нас интересовал вопрос о том, что предпринял бы респондент для развития информационной культуры профсоюзных работников, если бы оказался на месте работодателя, председателя Федерации профсоюзов области, председателя Федерации независимых профсоюзов России (См. таблицу 1).

поведение и установки [3]. Такой референтной группой для профсоюзного работника является его непосредственный коллектив, кем он руководит (его заместители, ответственные профсоюзные работники и пр.). Исследование показало, что это самый благоприятный элемент профессиональной среды, способствующий успешному формированию информационной культуры профсоюзных работников. На это указало 68% опрошенных. Это вполне объяснимо. Именно в профессиональной среде формируется профессиональный тезаурус. Коллеги по работе, как правило, владеют одинаковой профессиональной информацией, профессиональными навыками, умениями работы с ней. В этой среде складываются определенные традиции информационного взаимодействия. К тому же необходимо учи-

Таблица 1. Мнение респондентов о необходимых мерах по развитию информационной культуры профсоюзных работников (в % к числу опрошенных)

Меры развития информационной культуры профсоюзных работников	Работодатель (руководство предприятия)	Председатель ФПСО	Председатель ФНПР
Создание условий для повышения квалификации профсоюзных работников (обучение в вузе, на семинарах, конференциях)	76,0	58,0	64,0
Улучшение информационно-технологического и технического оснащения труда (компьютер, сеть Интернет)	82,0	–	–
Организация компьютерных курсов	82,0	64,0	–
Оснащение библиотек новейшей профессиональной литературой	100	100	–
Повышение статуса профсоюзного работника	100	100	100
Разработка целевой программы комплексного подхода к формированию информационной культуры профсоюзных работников	58,0	92,0	64,0
Проведение цикла лекций по проблемам информационной культуры (поиску и использованию информации и пр.)	36,0	48,0	–

Сумма превышает 100%, поскольку у респондентов была возможность сделать несколько выборов.

Исследование показало, что респонденты предлагают вполне реальные меры развития и формирования информационной культуры профсоюзных работников, однако на сегодняшний день они остаются желаемыми.

Следующий важный субъект взаимодействия профсоюзного работника и профессиональной среды – коллеги, референтная группа. Под референтной группой мы понимаем реальную или воображаемую группу, которая является для индивида эталоном, с которым он сопоставляет свое социальное положение,

тывать тот факт, что информация всегда несет в себе некий смысл, некую ценность. В свою очередь ценность информации связывается с определенной человеком целью, достижению которой способствует полученная информация. В этом плане в профессиональной группе складываются общие цели, намечаются пути их достижения, что приведет к результату профессиональной деятельности. Все это говорит о том, что данный элемент профессиональной среды положительно влияет на формирование и воспроизводство информационной культуры профсоюзных работников.

Рассмотрим влияние социального взаимодействия профсоюзных работников с чле-

нами профсоюза. Что касается этого элемента профессиональной среды, то исследование зафиксировало важные факторы, влияющие на снижение информационной культуры профсоюзных работников – неумение учитывать профсоюзными работниками образовательного и культурного уровня членов профсоюза; оперативность работы с информацией, поступающей от членов профсоюза. На это указали 44 и 53% респондентов соответственно. Усугубляет эту ситуацию и тот факт, что зачастую члены профсоюзной организации требуют от своих руководителей решения вопросов, выходящих за уровень их профессиональной компетенции. На это указало 68% опрошенных. Данные экспертного опроса подтвердили мнение респондентов.

Таким образом, исследование показало неоднозначное влияние профессиональной среды на информационную культуру профсоюзных работников. С одной стороны, профессиональная среда не создает условий для успешного развития современной информационной культуры (низкий уровень информационно-технологического и технического обеспечения профессиональной деятельности; отсутствие быстрого доступа в Интернет и др.). С другой стороны, сложившийся в этой среде единый профессиональный тезаурус во многом позитивно влияет на формирование и воспроизводство информационной культуры профсоюзных работников.

В исследовании нас интересовал вопрос о влиянии гендера на информационную культуру профсоюзных работников. Исследование зафиксировало, что гендер оказывает косвенное влияние на информационную культуру профсоюзных работников. Это выражается в том, что в силу выполнения семейных обязанностей (роли жены, матери, бабушки, а также занятия бытом – воспитание детей, внуков, походы в магазины, уборка и пр.) у женщин меньше времени остается на самообразование, освоение новых видов информационной деятельности. На это указало 72% опрошенных.

Перейдем к рассмотрению субъективных факторов формирования и развития информационной культуры профсоюзных работников.

Как мы отмечали ранее, важным фактором, влияющим на информационную культуру профсоюзных работников, является самообразование. Именно таким образом большинство из них пополняет дефицит знаний, информации. Мы согласны с мнением С.Г. Вершловского о том, что самообразование выступает важнейшим инструментом, реализующим вовлеченность личности в процесс

образования. Оно наравне с образованием обеспечивает непрерывность процесса самосовершенствования, осознание человеком познавательной базы, необходимой для реализации запланированных изменений в деятельности. [1]. Осознавая дефицит профессиональной информации, 70% респондентов вынуждены заниматься самообразованием, самостоятельно работать над повышением своего профессионального уровня. Как мы отмечали ранее, формы этой деятельности различны: посещение лекций, семинаров, чтение специальной и художественной литературы, работа в Интернете и пр. Какие задачи решает профсоюзные работники с помощью самообразования? К ним были отнесены следующие: ликвидировать дефицит профессиональной информации (80%); познать новое (62%); изучить передовой опыт коллег (44%); научиться снимать усталость, читая психологическую литературу (38%); получить удовольствие, читая художественную литературу и совершая походы в театр и концертные залы (42%). Таким образом, анализ тех задач, которые ставят перед собой профсоюзные работники, занимаясь самообразованием, показывает, что эти задачи направлены на получение и использование новой информации. Мы видим, что за счет самообразования они ликвидируют дефицит как профессиональной, так и общекультурной информации. Таким образом, это еще раз доказывает то, что информационная культура является важным условием развития как профессиональной, так и общей культуры личности. В исследовании нас интересовал вопрос о том, что препятствует систематическому самообразованию профсоюзных работников. Опрос дал следующую картину. До 70% респондентов отметило, что мешает систематически заниматься самообразованием дефицит времени (занятость на работе; необходимость работать в быту (дача, огород)); 36% опрошенных указали на усталость, состояние физического здоровья; 10% отметили собственную лень. Вновь мы видим, что основной причиной, препятствующей занятию профсоюзных работников самообразованием, является фактор времени (отсутствие его на этот вид деятельности).

Как видим, исследование показало, что самообразование является одним из ведущих субъективных факторов, влияющих на развитие информационной культуры профсоюзных работников.

В исследовании нас интересовал вопрос о том, насколько влияет стаж работы (личный опыт работы с информацией) проф-

союзного работника на информационную культуру. В этом аспекте нами проанализированы знаниево-ценностные и нормативные элементы информационной культуры. Что касается знаниевого компонента, то весьма показателен тот факт, что молодые профсоюзные работники дают более высокую оценку своим профессиональным знаниям (со стажем работы до 5–7 лет), достаточно высоко оценивают умения и навыки поиска и использования необходимой информации. Однако в силу незначительного опыта работы им сложнее учитывать нормативные составляющие информационного взаимодействия: учет тезауруса, психологических особенностей профсоюзных работников. На это указало до 50% респондентов.

Исследование показало, что чем больше у респондентов стаж профсоюзной деятельности (от 20 лет и выше), тем больше они испытывают дефицит профессиональных знаний, тем меньше они владеют новыми видами информационной деятельности (создание web-сайтов, проведение видеоконференций и т.д.).

Мнения экспертов о роли стажа в формировании и развитии информационной культуры профсоюзных работников разделились. На основании интервью с экспертами можно выделить следующие точки зрения:

1) стаж профсоюзного работника положительно влияет на развитие его информационной культуры; 2) стаж профсоюзного работника не влияет на развитие информационной культуры.

Таким образом, исследование показало, что среди респондентов нет единого мнения по этому поводу. На наш взгляд, стаж работы (опыт профсоюзной деятельности) благоприятно сказывается на развитии информационной культуры. Исследование зафиксировало: чем меньше стаж работы, тем лучше профсоюзный работник владеет современными способами поиска информации, новыми формами информационного взаимодействия. Эти данные коррелируют с возрастом респондентов. Очевидно, это связано с тем, что люди младшего возраста более мобильны и более подвержены овладению новыми информационными технологиями.

Важным фактором, влияющим на информационную культуру профсоюзных работников, являются информационные потребности – потребности человека в получении новой информации и ее использовании. Исследование

показало, что 74% респондентов испытывают дефицит информации, особенно профессиональной. Казалось бы, на первый взгляд, потребности в новой информации существуют. Однако исследование показало, что у большинства профсоюзных работников (до 60%) они не сформированы. Так, 45% респондентов не всегда могут четко выразить свои информационные потребности (сформулировать цели получения разного вида информации; способы ее получения и пр.). 62% опрошенных отметили, что у них уходит много времени на поиск необходимой информации, так как слабо ориентируются в информационном потоке. А 41% респондентов довольствуются той информацией, которая оказывается для них более доступной. Это говорит о том, что у них не сформированы требования к получаемой информации (достоверность, объективность, надежность и пр.).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные потребности являются важным фактором, влияющим на развитие информационной культуры личности. В нашем случае несформированные информационные потребности у профсоюзных работников негативно сказываются на развитии их информационной культуры.

С информационными потребностями связан такой фактор, как установка профсоюзных работников на получение и использование информации. Исследование зафиксировало: у большинства профсоюзных работников сформированы установки на данные виды деятельности, что положительно влияет на их информационную культуру.

Таким образом, анализ социальных, культурных, экономических факторов формирования и развития информационной культуры современных профсоюзных работников позволил оценить две группы факторов: объективные и субъективные, определить их взаимосвязи. При этом выяснилось, что различные факторы могут оказывать непосредственное и косвенное влияние на отдельные элементы информационной культуры, действовать постоянно или только на определенных этапах ее формирования.

Ведущими факторами, негативно сказывающимися на информационной культуре профсоюзных работников, являются: недостаточное технико-технологическое оснащение труда, низкий престиж профсоюзной деятельности в обществе, несформированные информационные потребности.

1. Вершовский С.Г. Образование взрослых: реальность, проблемы, прогноз. СПб, 1994. С. 56.

2. Мертон Р.К. К теории референтно-группового поведения / Пер. с англ. В.Ф. Чесноковой // Референтная группа и социальная структура, М., 1991, с. 3–105.

3. Szotmpka P. Robert K. Merton: an intellectual profile. London: Macmillan Education LTD, 1986, p. 82.